

Godina VII, broj 8, 2020. godina

ZBORNİK RADOVA

Osmi međunarodni naučni skup

DANI PORODIČNOG PRAVA

„Porodično pravo u eri globalizacije“

UZ PODRŠKU

DEUTSCHE STIFTUNG FÜR
INTERNATIONALE RECHTLICHE
ZUSAMMENARBEIT E.V.

Gefördert durch:

Bundesministerium
der Justiz und
für Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ

Mostar, 2020.

SADRŽAJ

IZVORNI NAUČNI RADOVI

1. *Zoran Ponjavić* – PORODIČNO PRAVO U KONTEKSTU GLOBALIZACIJE9
2. *Dušica Palačković* – DEJUDICIJALIZACIJA U OBLASTI PORODIČNO - PRAVNIH ODNOSA - REFLEKSIJA GLOBALNOG PROCESA NA PRAVNI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE25
3. *Suzana Kraljić i Katja Drnovšek* – MAINTENANCE OBLIGATIONS TOWARDS ADULT CHILDREN IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA42
4. *Slađana Aras Kramar* - NOVINE U SUSTAVU NADLEŽNOSTI U PREDMETIMA RODITELJSKE ODGOVORNOSTI – EUROPSKA PERSPEKTIVA58
5. *Larisa Velić i Enis Omerović* – DISKRIMINACIJA KAO POVREDA *JUS COGENS*? NJENI OBLICI U PORODIČNOM PRAVU I PORODIČNIM ODNOSIMA: PRIMJER BOSNE I HERCEGOVINE76
6. *Maja Čolaković* – *SHARENTING I PRIVATNOST DJETETA*.....103
7. *Anita Duraković i Ramajana Demirović* – UNIFICIRANI PRAVNI OKVIR U MATERIJI PREKOGRANIČNOG ODVOĐENJA ILI ZADRŽAVANJADJECE UNUTAR EUROPSKE UNIJE121
8. *Rebeka Kotlo i Amra Jašarbegović* – UNAPREĐENJE PRAVA I STATUSA ŽENA I DJECE U MEĐUNARODNOM PRAVU LJUDSKIH PRAVA143
9. *Enis Omerović i Jasmina Sadrija* – DJECA VOJNICI U ORUŽANIM SUKOBIMA174

PRETHODNO SAOPĆENJE

10. *Boris Krešić i Selma Kunić* – ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE PORODIČNIH SPOROVA: POSTOJEĆA RJEŠENJA U BIH I MOGUĆNOST ZAKONSKOG UREĐENJA PORODIČNE ARBITRAŽE205
11. *Borjana Miković* – EUROPSKA KONVENCIJA O USVOJENJU (REVIDIRANA) I PORODIČNI ZAKON F BIH226

PREGLEDNI NAUČNI RADovi

12. *Darja Softić Kadenić* – NASLJEĐIVANJE I PLANIRANJE ZA SLUČAJ SMRTI PO MJERI SAVREMENE PORODICE253
13. *Zlatko Brkić i Vesna Popović* – PRAVA DJETETA U MEĐUNARODNOM PRAVU272
14. *Ivona Šego – Marić i Ivana Marušić* – UTJECAJ RIMSKO PRAVNE REGULE *MATER SEMPRE CERTA EST* NA BOSANSKOHERCEGOVAČKO OBITELJSKO ZAKONODAVSTVO KROZ PRAVNU POVIJEST286
15. *Armina Čunjalo* – MEĐUNARODNA OTMICA DJECE KROZ PRIZMU HAŠKE KONVENCIJE IZ 1980. GODINE I UTJECAJ PROCESA GLOBALIZACIJE307

STRUČNI ČLANCI

16. *Muharem Adilović, Ajdin Huseinspahić i Sedad Dedić* – SAVJETOVANJE PRIJE ZAKLJUČENJA BRAKA I EFEKTI POSREDOVANJA PRIJE RAZVODA BRAKA U BIH325
17. *Petra Vuksanović i Borislav Jeličić* – RAZVOD BRAKA I STARATELJSTVO NAD DJECOM KAD JE PREBIVALIŠTE BRAČNOG SUPRUŽNIKA U STRANOJ DRŽAVI U PRAVU BIH I REPUBLIKE HRVATSKE356
18. *Milijan Vasić* – PRAVO DJETETA NA IZDRŽAVANJE U PRAVNOJ TEORIJI I SUDSKOJ PRAKSI U REPUBLICI SRPSKOJ376
19. *Đemaludin Mutapčić* – VANSUDSKI POSTUPAK POSREDOVANJA U SKLADU SA USTAVOM FEDERACIJE BIH394

Dr. sc. Borjana Miković, docentica

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

EUROPSKA KONVENCIJA O USVOJENJU (REVIDIRANA) I PORODIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Sažetak: Europska konvencija o usvojenju (2008), koja revidira prethodnu europsku konvenciju (1967), je međunarodni dokument koji Bosna i Hercegovina, iako članica Vijeća Europe, nije ratificirala. Stoga su u ovom radu, usporednopravnom analizom odgovarajućih odredaba o usvojenju u Porodičnom zakonu Federacije BiH i odredaba Europske konvencije o usvojenju, prezentirane utvrđene razlike i suprotnosti koje upućuju na moguće izmjene pojedinih odredaba Porodičnog zakona Federacije BiH. Ovim bi se, pored unapređenja instituta usvojenja, postigla i veća usklađenost porodičnog zakona s europskim porodičnim pravom.

Ključne riječi: Europska konvencija o usvojenju (revidirana), Porodični zakon Federacije BiH, usvojenje, prava djeteta, najbolji interesi djeteta.

1. Uvod

Prvi obavezujući međunarodni dokument o pravima djeteta koji je na nivou Ujedinjenih naroda (dalje: UN) donesen prije više od tri decenije bila je UN Konvencija o pravima djeteta (dalje: KPD).¹ Ona u svojim odredbama, vezano za institut usvojenja, pored normiranja da su sve države potpisnice koje priznaju i/ili dopuštaju usvojenje obavezne osigurati da najbolji interesi djeteta budu odlučujući, nalaže i da se usvojenje djeteta odobrava isključivo uz suglasnost nadležnih vlasti i uz zakonom utvrđene mjere njegove zaštite (čl. 21). Navedene odredbe, iako implementirane u nacionalna zakonodavstva i praksu država koje su ratificirale KPD, kontinuirano doživljavaju manje ili veće izmjene koje su, zavisno od kulturnog podneblja i tradicije ali i pravnog sistema, različite od zemlje do zemlje. To se događa usprkos naporima Vijeća Europe (dalje: VE) da se, prvenstveno u europskom području, ovakvo stanje koliko je to moguće izbjegne ili ublaži, odnosno da se institut usvojenja u okviru europskih država u što je moguće većoj mjeri harmonizira. U ovom kontekstu, kroz poduzimanje različitih aktivnosti, VE naročito

¹ UN, *Konvencija o pravima djeteta*, „Sl. list R. BiH“, br. 2/92 i 13/94, 1989.

Konvencija o pravima djeteta (*Convention on the Rights of the Child*) usvojena je i otvorena za potpis, ratifikaciju i pristupanje 20.11.1989. godine rezolucijom Generalne skupštine UN br. 44/25. Stupila je na snagu 02.09.1990. godine.

SFRJ je ratificirala Konvenciju 03.01.1991. godine. Raspadom SFRJ BiH je podnijela notifikaciju o sukcesiji, koja je stupila na snagu 06.03.1992. godine.

Konvencija je sadržana u Aneksu I Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je dobila snagu ustavne norme, kao i ostale međunarodne konvencije koje je BiH ratificirala, tako da ima prioritet u odnosu na domaće zakonodavstvo.

pažnju posvećuje usvajanju i revidiranju različitih dokumenata iz oblasti usvojenja, među kojima su: Haška konvencija o zaštiti djece i suradnji u oblasti međunarodnog usvojenja (1993) (dalje: HKMU)² i Europska konvencija o usvojenju djece (1967, revidirana 2008), nastojeći da kod zemalja članica u što je moguće većoj mjeri približi/ujednači oblast porodičnog prava, a time i institut usvojenja.

Budući da su za Bosnu i Hercegovinu (dalje: BiH) pravne aktivnosti europskih integracija posebno VE, čija je BiH članica, od naročitog značaja potreba za što efikasnijom i boljom zaštitom djeteta bez roditeljskog staranja, uz poštivanje principa njegovih najboljih interesa, nameće se kao jedan od prioriteta. S tim u vezi, iako institut usvojenja predstavlja najbolji oblik porodičnog prava, odnosno zbrinjavanja djeteta bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, nesporno je da njegovim zasnivanjem dolazi do objedinjenja dva različita, ali istovremeno temeljna ljudska prava. S jedne strane je to pravo usvojlaca, a s druge strane pravo usvojenika, pri čemu je njihova zajednička karakteristika da su oba neprikosnovena i zagarantirana različitim međunarodnim i regionalnim dokumentima.³ Međutim, ukoliko se ova dva prava promatraju odvojeno, onda je jedno od njih pravo čovjeka/odrasle osobe na roditeljstvo i zasnivanje porodice, a drugo, sukladno odredbama revidirane Europske konvencije o usvojenju (dalje: EKU),⁴ pravo djeteta na „stabilan i skladan dom“ (čl. 4. st. 2). Stoga, iako se prema nacionalnim zakonima država koje su ratificirale KPD usvojenje može zasnovati samo ako je u najboljim interesima djeteta, kod ostvarivanja ova dva prava pravna dilema čiji interesi, usvojioca ili usvojenika, imaju prednost čini se još uvijek ostaje otvorenom. U prilog ovome možda uvjerljivo govori podatak, dobiven u neposrednom kontaktu sa socijalnim radnicima, da se državljani BiH gotovo i ne odlučuju na usvojenje djeteta s teškoćama u razvoju, pa se većina ove djece, budući da ih i hraniteljske porodice najčešće ne prihvataju, nalaze na institucionalnom/domskom smještaju.⁵

Revidiranje EKU, koja kako je navedeno u njezinoj Preambuli „uzima u obzir“ i druge međunarodne dokumente koji uređuju usvojenje,⁶ imalo je za cilj postizanje

2 Haška konferencija o međunarodnom privatnom pravu, *Haška konvencija o zaštiti djece i suradnji u oblasti međunarodnog usvojenja (The Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption)*, 1993, <https://assets.hcch.net/docs/77e12f23-d3dc-4851-8f0b-050f71a16947.pdf>, pristup 12.10.2020. godine.

3 Od dokumenta koji u svojim odredbama, u manjoj ili većoj mjeri, sadrže navedena prava izdvajaju se: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948), Deklaracija o pravima djeteta (1959), Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1996), Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (1979), Konvencija o pravima djeteta (1989), Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (1950), Europska konvencija o usvojenju (2008), Haška Konvencija o zaštiti djece i suradnji u oblasti međunarodnog usvojenja (1993).

4 Vijeće Europe, *Europska Konvencija o usvojenju djece-revidirana (European Convention on the Adoption of Children-revised)*, CETS no.202, Strasbourg, 2008, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/202>, pristup: 12.10.2020. godine.

5 Miković, B. *Vaninstitucionalni oblici zaštite djece bez roditeljskog staranja sa posebnim osvrtom na praksu J.U. Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo*, Naša škola br. 44/08, Sarajevo, 2008, str. 3-14, 11.

6 Međunarodni dokumenti, navedeni u Preambuli EKU, koji uređuju usvojenje su: UN Konvencija o pravima djeteta (1989.); Haška Konvencija o zaštiti djece i suradnji na području međunarodnog usvojenja (1993); Europska Konvencija o ostvarivanju prava djeteta (1996); Preporuka Vijeća Europe br.

većeg jedinstva/ujednačenosti među članicama u svrhu očuvanja i ostvarivanja ideala i principa koji su njihovo zajedničko nasljeđe. Ovo posebno što između država članica VE i dalje postoje različita shvatanja o principima koji bi trebali uređivati usvojenje, ali i razlike u postupku provođenja i pravnim posljedicama usvojenja. Stoga se u Preambuli ističe i to da bi se prihvatanjem zajedničkih revidiranih principa i prakse, uz vođenje računa o odgovarajućem razvitku u ovom području tijekom posljednjih decenija, pomoglo smanjenju teškoća uzrokovanih razlikama u nacionalnim zakonodavstvima, ali i promoviranju interesa usvojene djece. Na tragu navedenog, budući da su najbolji interesi djeteta zapravo okosnica usvojenja, u pravnoj literaturi pojedini autori⁷ postavljaju pitanje: da li je zasnivanjem usvojenja u svakom pojedinačnom slučaju moguće u potpunosti ispoštovati najbolje interese djeteta, marginalizirajući interese usvojioca ili ih stavljajući barem u podređeni položaj? Mogući odgovor na ovo pitanje implicira činjenicu da potencijalni usvojioci kao osnovni motiv za usvojenje djeteta imaju želju da budu roditelji, a ne da pomognu društvu u zbrinjavanju djeteta ili da zaštite dijete koje je bez roditeljskog staranja. S druge strane, najveći broj roditelja koji su usvojili dijete na isti način kao i biološki roditelji ispoljava nesebičnost, roditeljsku brigu i beskrajnu ljubav prema njemu. Međutim, samo usvojenje, odnosno mogućnost „izbora“ djeteta, osobni interesi usvojlaca i uvažavanje njihovih želja, npr. vezano za dob, spol, porijeklo, zdravstveni status djeteta itd., upućuje na prisustvo prevage interesa usvojioca nad interesima usvojenika/djeteta. Stoga se ovdje ponovo nameće pitanje: da li se primjenom instituta usvojenja kod sve djece koja su podobna za usvojenje uvijek i na prvom mjestu poštuju njihovi najbolji interesi ili je „upravo kod posvojenja kao pravnog instituta moguća prevalencija interesa odraslih nad djecom, pa zakonska rješenja i ona sadržana u međunarodnim ugovorima trebaju itekako respektirati potrebu zaštite (posvojene) djece.“⁸

Pitanje najboljih interesa djeteta postavlja se kod normiranja prava bioloških roditelja da ne otkriju svoj identitet, te prava djeteta da zna svoje porijeklo, na način kako je to u odredbama EKV sadržano (čl. 22. st. 3). Nepoštivanje najboljih interesa djeteta prisutno je u Porodičnom zakonu FBiH⁹ (dalje: PZ FBiH), npr. kroz normiranje da se potpuno usvojenje djeteta može zasnovati samo do njegove desete godine života, a nepotpuno do osamnaeste godine, čime se diskriminiraju sva djeca mlađa od osamnaest godina života koja su podobna za usvojenje. Drugim riječima, zakonsko normiranje prema kojemu sva djeca bez roditelja ili odgovarajućeg roditeljskog staranja nemaju jednake šanse da budu potpuno ili nepotpuno usvojena, budući da se oblik usvojenja veže za starosnu dob djeteta, predstavlja određeni oblik diskriminacije. Također, određena diskriminacija je prisutna i u zakonskom normiranju da je nepotpuno usvojenje, za razliku od potpunog usvojenja, raskidivo. Pri tome, i sama EKV, koja sukladno najboljim interesima djeteta, od kojih je jedan

1443 (2000) o „Međunarodnom usvojenju: poštivanju dječjih prava“; Bijela knjiga Vijeće Europe o načelima koja se tiču zasnivanja i pravnih učinaka roditeljstva (2006).

7 Hrabar, D. *Posvojenje na razmeđu interesa posvojitelja i posvojenika*, Zbornik PFZ 58(5), Zagreb, 2008, str. 1107-1139.

8 *Ibid*, 1108.

9 Porodični zakon FBiH, „Službene novine FBiH“ br. 35/05, 41/05 i 31/14.

od ključnih potpuna integracija djeteta u porodicu usvojlaca, normira mogućnost samo potpunog usvojenja koje se može opozvati i poništiti. Inače, sam postupak, ili bolje rečeno zakonom normirana procedura za zasnivanje usvojenja, čijim se okončanjem roditeljsko staranje zasniva pravnim aktom, odnosno donošenjem rješenja o zasnivanju usvojenja od strane nadležnog tijela, čini veoma osjetljivo područje. On je označen opredjeljenjem društva da zakonskim propisima odredi ko može usvojiti dijete i time postati njegov roditelj, kao i koje dijete je podobno za usvojenje, s tim da usvojenje mora biti u najboljim interesima djeteta. Ovdje, posebno kod male djece, koja zbog nedovoljne fizičke i psihičke razvijenosti sama ne mogu izraziti sopstveno mišljenje o pristanku na usvojenje, određenu prijatnu za mogućnost zloupotreba u pojedinim slučajevima predstavlja neminovnost da o njihovom usvojenju odlučuju odrasle osobe, odnosno profesionalci zaposleni u odgovarajućem upravnom tijelu.

Navedeno tim prije što je institut usvojenja, ne samo kao društveni nego i kao pravni odnos, podložan utjecaju različitih faktora tako da se njegovom realizacijom nerijetko čini da interesi usvojioca postaju gotovo dominantni. Na ovu mogućnost npr. upućuju kontinuirano prisutni zahtjevi većine potencijalnih usvojlaca u vezi sa spolom, porodičnom anamnezom, nacionalnom i vjerskom pripadnošću djeteta i slično. Njima profesionalci u nadležnim organima, pod izgovorom najboljih interesa djeteta, u određenim slučajevima popuštaju s uvjerenjem da je sigurnost stabilnog doma djeteta bitnija od zahtjeva usvojlaca da „biraju“ dijete koje će usvojiti.¹⁰

Razvoj instituta usvojenja, kao društvenog i pravnog odnosa, u BiH zavisno od vremenskog razdoblja, sveukupnog stanja i odnosa u društvu, ustrojstva i političkih prilika u zemlji, bio je u određenim periodima različit. U prilog tome govori i sadržaj PZ FBiH (2005) koji, iako gotovo u potpunosti usklađen s KPD i EKV (1967)¹¹, u oblasti usvojenja djelomično sadrži gotovo neizmijenjene odredbe Porodičnog zakona Socijalističke Republike BiH (1979), čije je donošenje bilo pod utjecajem tadašnjih društvenih i političkih prilika u zemlji. Stoga, EKV (revidirana), čiji je primarni cilj harmonizacija instituta usvojenja u okviru europskih država, predstavlja određeni izazov da se usporednopravnom analizom odgovarajućih odredaba o usvojenju u PZ FBiH i odredaba EKV utvrde prisutne razlike, a time i eventualna potreba za izmjenama PZ FBiH u svrhu njegove što veće usklađenosti s europskim porodičnim pravom.

10 Miković, B. *Analiza trenutne politike o djeci bez roditeljskog staranja u Federaciji Bosne i Hercegovine*, IRI, Sarajevo, 2014, str. 66.

11 Vijeće Europe, *Europska Konvencija o usvojenju djece (European Convention on the Adoption of Children)*, ETS no.058, Strasbourg, 1967, <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/058.htm>, pristup: 12.10.2020.

Europska Konvencija o usvojenju djece usvojena je 24. aprila 1967. godine, a stupila je na snagu 26. aprila 1968.

2. Osvrt na Europsku konvenciju o usvojenju (revidiranu)

Europsku konvenciju o usvojenju (2008), koja revidira ranije donesenu Europsku konvenciju o usvojenju djece (1967), prema dostupnim podacima, zaključno sa 12.10.2020. godine ratificiralo je ukupno deset, a potpisalo osam država članica VE.¹² Stoga je za očekivati da su sve one, ili većina njih, u međuvremenu provele izmjene svog nacionalnog zakonodavstva i uskladile ga s odredbama ovog međunarodnog dokumenta. Na taj način su, pored izjednačavanja i homogenizacije instituta usvojenja, stvorene neophodne pretpostavke i za ujednačenje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava (dalje: ESLJP), što je istovremeno jedna od intencija EKV. Zaključno opredjeljenje, posebno istaknuto u Preambuli, da kod usvojenja djeteta njegovi najbolji interesi moraju biti od najvećeg značaja, također, prožima cjelokupni sadržaj EKV, koji je u okviru 30 članova podijeljen u sljedeća tri dijela: Područje primjene Konvencije i primjena njezinih principa; Opći principi; Završne odredbe.

Budući da je EKV otvorena za potpisivanje državama članicama VE i državama članicama koje su učestvovala u njezinoj izradi, pri čemu, nakon stupanja na snagu EKV, Odbor ministara VE može, nakon konzultiranja sa strankama, pozvati bilo koju državu koja nije članica VE i nije učestvovala u njezinoj izradi da pristupi Konvenciji, može se zaključiti da u okviru kategorizacije EKV pripada konvenciji otvorenog tipa (čl. 24. i 25). U istom kontekstu, EKV jasno propisuje i da svaka država može, bilo u trenutku potpisivanja ili deponiranja dokumenta o ratifikaciji, prihvatanja, odobrenja ili pristupa, pobliže odrediti teritorij ili teritorije na kojima će se Konvencija primjenjivati (čl. 26). Uz navedeno, rezerve na EKV nisu dopuštene izuzev u tri slučaja, koji se odnose na odredbe: čl. 5. st. 1.b, čl. 7. st. 1.a.ii i 1.b, te čl. 22. st. 3 (čl. 27). Naime, član 5. vezan je za pristanak djeteta na usvojenje, gdje države same odlučuju od koje dobi je pristanak djeteta potreban, s tim da dob ne može biti viša od 14 godina. Druga mogućnost za isticanje rezerve, vezano za čl. 7, odnosi se na usvojenje djeteta od strane osoba koje su registrirale svoju zajednicu ako takav institut postoji (st. 1. a, ii), ali i od strane jedne osobe (st. 1. b). Treća mogućnost za isticanje rezerve odnosi se na čl. 22. st. 3, vezano za pravo usvojenika na pristup informacijama o svojem porijeklu, kojima raspolažu nadležna tijela.

Prezentirani sadržaj revidirane EKV jasno pokazuje da su sveprisutna društvena kretanja, praćena promjenama u oblasti nacionalnih pravnih sistema europskih zemalja, naročito nakon donošenja KPD, neminovno utjecala na izmjenu pravnog pristupa institutu usvojenja. Stoga je i razumljivo da su se pojedine odredbe ranije EKV (1967), u periodu više od četiri decenije njezinog važenja, pokazale prevaziđenima i ne uvijek sukladne s najboljim interesima djeteta. U prilog tome govori i donošenje više međunarodnih ugovora iz ove oblasti, od kojih su od naročite važnosti Europska konvencija o pravnom položaju vanbračne djece (1975)¹³ i

12 EKV (revidiranu) ratificirale su sljedeće države: Belgija, Danska, Finska, Njemačka, Malta, Nizozemska, Norveška, Rumunija, Španija i Ukrajina, a potpisale: Armenija, Mađarska, Island, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Portugal, Srbija i Ujedinjeno Kraljevstvo, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/202/signatures?p_auth=tPJgMbRe, pristup 12.10.2020. godine.

13 Vijeće Europe, *Europska konvencija o pravnom položaju vanbračne djece (European Convention*

HKMU (1993), koje su prethodile donošenju EKU. Važnost navedenih konvencija ogleda se u tome što prva ističe značaj roditeljskog pristanka za usvojenje djeteta, oca i majke, bez obzira da li je dijete rođeno u braku ili van braka, dok druga, pored određenih smjernica iz oblasti usvojenja djeteta, prvenstveno sadrži odredbe vezane za međunarodno usvojenje.

Činjenica da aktualno zakonodavstvo BiH u oblasti usvojenja, posebno PZ FBiH, u svojim odredbama najvećim dijelom implementira ljudska prava djeteta iz brojnih međunarodnih dokumenata, posebno KPD, može se smatrati jednim od razloga zbog kojeg sve do danas BiH nije potpisala revidiranu EKU. Stoga je moguće i zaključiti da između odredaba EKU i pravnih rješenja u PZ FBiH postoji određena podudarnost, gotovo proporcionalno ranije donesenim rješenjima u brojnim međunarodnim dokumentima, koja su također implementirana u odredbe EKU. S druge strane, prisustvo određenih razlika i neusuglašenosti, posebno u okviru sva tri aktualna porodična zakona u BiH, s odredbama EKU nameće potrebu za iznalaženjem najboljih pravnih rješenja za djecu koja su potencijalni usvojenici, iako pojedine odredbe EKU sadrže formulacije koje djelomično upućuju na mogućnost kršenja prava djeteta. S tim u vezi, ukoliko ratificira ovaj međunarodni ugovor BiH ima obavezu obavijestiti glavnog tajnika VE o poduzetim mjerama vezano za usklađenost zakonodavstva u oblasti usvojenja s odredbama EKU (čl. 2).

3. Određenje usvojenja i poštivanje najboljih interesa djeteta

Institut usvojenja u PZ FBiH određuje se kao poseban oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, kojim se zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos, pri čemu se usvojenje može zasnovati kao potpuno ili nepotpuno (čl. 91). U istom kontekstu, EKU naglašava da se ona „odnosi samo na one pravne institute usvojenja kojima se stvara trajni odnos roditelja i djeteta“ (čl. 1), pri čemu niti u jednom članu ne postoji zabrana nepotpunog usvojenja, koje je prema PZ FBiH raskidivo i ne utiče na prava i dužnosti usvojenika prema njegovim biološkim roditeljima i drugim srodnicima (čl. 117. st. 2). Na tragu navedenog, iako posljednjih godina u pravnoj teoriji pojedini autori zagovaraju „otvoreno usvojenje“, koje omogućava očuvanje odnosa između usvojenika i njegove biološke porodice,¹⁴ ostaje činjenica da je BiH u odnosu na zemlje u okruženju jedna od rijetkih čije porodično zakonodavstvo, u oba entiteta i Brčko Distriktu BiH, normira mogućnost nepotpunog usvojenja. S druge strane, zagovaranje tzv. otvorenog usvojenja je sukladno s općeprihvaćenim principima, porodični kontinuitet, bliskost i afirmacija/potvrđivanje, zaštite i brige o djeci bez roditeljskog staranja¹⁵ Stoga bi u BiH kod donošenja novog porodičnog zakonodavstva trebalo razmotriti potrebu (ne)

on the Legal Status of Children born out of Wedlock), ETS no.085, Strasbourg, 1975, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/085>, pristup 12.10.2020. godine.

14 Janjić-Komor, M. *Otvoreno usvojenje*, Pravni život br. 9, 1998, str. 664.

15 Hessle, S. *Porodični kontinuitet, bliskost i afirmacija kao principi politike dječjeg socijalnog staranja (razmatranja zasnovana na međunarodnim iskustvima u toku 20. stoljeća)*, u: Socijalni rad sa djecom u poslijeratnim uslovima – iskustva iz Federacije BiH, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka i Centar za socijalna istraživanja - Odsjek za socijalni rad, Sarajevo, 1998, str. 19 – 36.

zadržavanja nepotpunog usvojenja djeteta, čije je zasnivanje u BiH, odnosno u FBiH prisutno u izrazito malom broju slučajeva.¹⁶ Pri tome, treba imati u vidu i činjenicu da bi zakonsko normiranje samo potpunog usvojenja otvorilo niz različitih pitanja, prvenstveno u dijelu „prevođenja“ ranije zasnovanih slučajeva nepotpunog usvojenja u potpuno usvojenje.

Poštivanje principa najboljih interesa djeteta, čiju primjenu izričito zahtijeva EKV, ključni je kriterij za zasnivanje usvojenja djeteta. Njime se, zapravo, određuje ishod usvojenja, a time i uspostava roditeljskopavnog odnosa na osnovu pravnog akta. Dominacija poštivanja najboljih interesa djeteta prisutna je ne samo kod utvrđivanja djetetove podobnosti za usvojenje nego i kod svih postupaka i procedura koje prethode zasnivanju usvojenja. Stoga je neobjašnjivo zbog čega se u pojedinim odredbama PZ FBiH izbjegava pojam „najbolji“ i izričito propisuje: „usvojenje se može zasnovati samo ako je u interesu usvojenika“ (čl. 93 st. 1); da se nepotpuno usvojenje može raskinuti ako se „utvrdi da to zahtijevaju opravdani interesi maloljetnog usvojenika“ (čl. 120); da će organ starateljstva dopustiti „uvid u spise predmeta maloljetnom usvojeniku ukoliko utvrdi da je to u njegovom interesu“ (čl. 112. st. 4). Razumijevanje navedenog usložnjava i to što PZ FBiH u odredbama koje se odnose na međunarodno usvojenje, odnosno na mogućnost da usvojioci budu strani državljanima izričito normira da se usvojenje može zasnovati ako je „u najboljem interesu djeteta“ (čl. 95. st. 2). Ista formulacija, odnosno pravni standard sadržan je i u odredbama koje se odnose na probni/preadoptivni smještaj djeteta u porodicu potencijalnih usvojlaca, normiranjem da će dijete „biti pod osobnim nadzorom organa starateljstva kako bi se utvrdilo da li je usvojenje u njegovom najboljem interesu“ (čl. 110. st. 2).

Navedeno, odnosno u pojedinim odredbama izbjegavanje navođenja doslovne formulacije principa „najbolji interesi djeteta“ je u suprotnosti ne samo s odredbama EKV nego i KPD, koju je BiH ratificirala unazad gotovo 30 godina. Ovo posebno što se na taj način, npr. normiranjem da se usvojenje može zasnovati samo ako je u „interesu usvojenika“, ostavlja prostor za mogućnost manipulacija prvenstveno kod malog djeteta koje zbog nedovoljne fizičke i psihičke zrelosti nije u mogućnosti izraziti svoje mišljenje, o čemu je ranije govoreno. Stoga se i nameće potreba za kratkim osvrtom na samo određenje i sadržaj pojmova „interes“ i „najbolji interes“ i to isključivo u kontekstu poštivanja prava djeteta, sukladno odredbama KPD i EKV. To naročito što navedeni međunarodni dokumenti niti u jednom od svojih članova vezano za usvojenje djeteta ne sadrže pojam „interes“ nego isključivo pojam „najbolji interes/i“ koji je u KPD, u odnosu na ranije međunarodne dokumente, izveden na nivo jednog od četiri ključna principa. Njegova suština se sastoji u obavezi države i relevantnih institucija da u svim postupcima koji se tiču djeteta vode računa da su njegovi najbolji interesi od prvenstvenog značaja (čl. 3. st. 1). Države ugovornice se isto tako obavezuju i na pružanje odgovarajuće zaštite djetetu „koja je neophodna za njegovu dobrobit, uzimajući u obzir prava i obaveze njegovih roditelja, zakonskih

16 U 2018. godini, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku od ukupno 31 usvojenog djeteta samo njih dvoje je nepotpuno usvojeno (Federalni zavod za statistiku, *Statistički bilten br. 295*, 2019, str. 62).

staratelja i drugih pojedinaca koji su pravno odgovorni za dijete...“ (čl. 3. st. 2). Međutim, u KPD, umjesto „prvenstveni“, „ključni“ značaj najboljih interesa djeteta priznat je samo u slučaju usvojenja (čl. 21), pri čemu, iako je ovaj princip osnovni standard, njegova definicija nije sadržana u KPD. Na tragu navedenog i analiza citiranih odredaba jasno pokazuje da se u njima ne propisuju način i pravila kako primijeniti princip najboljih interesa djeteta. One sadrže samo formulacija principa koji glasi: „najbolji interesi djeteta biće od prvenstvenog značaja.“ Na taj način se stvara prostor za različito razumijevanje ovog principa, među kojima je i sljedeće: „može reći da princip najboljih interesa deteta, kako je definisan Konvencijom ili Haškom konvencijom o međunarodnom usvojenju, ima dve klasične uloge – ulogu kontrole i ulogu pronalaženja rešenja. Prema kriterijumu kontrole, najbolji interes deteta se u ovom slučaju koristi da bi se utvrdilo da su prava i obaveze prema detetu pravilno sprovedene, dok kriterijum rešenja nameće obavezu utvrđivanja najboljih interesa deteta, čime su osobe koje donose odluke o detetu primorane da razmotre sva moguća rešenja za konkretan slučaj, i da izaberu i promovišu rešenje koje je u najboljem interesu deteta. Dakle, suština primene principa najboljih ineteresa deteta manifestuje se kroz potrebu da se utvrde jasna pravila za utvrđivanje tih interesa, ali ne i da se nude kao konačna rešenja za svaku sličnu situaciju. Svaka situacija za svako dete je različita, te se najbolji interesi uvek utvrđuju po principu visokog nivoa individualizacije.“¹⁷

Svjesnost o nedovoljnoj jasnoći principa najbolji interesi djeteta vjerovatno je bila jedan od razloga da je Odbor za prava djeteta usvojio Opći komentar br. 14 (2013) o pravu djeteta da njegovi ili njeni najbolji interesi moraju imati prednost (dalje: Komentar br. 14).¹⁸ Stoga, u ovom dokumentu Odbor na samom početku naglašava: „Cilj koncepta najboljeg interesa djeteta jest osigurati potpuno i djelotvorno uživanje svih prava utvrđenih u okviru Konvencije i cjelovit razvoj djeteta. Odbor je već istaknuo da ocjena odraslih o tome što je najbolji interes djeteta ne može poništiti obveze poštivanja svih prava djeteta u skladu s Konvencijom. Odbor podsjeća da ne postoji hijerarhija prava u okviru Konvencije; sva prava osigurana u Konvenciji utvrđena su u skladu s „najboljim interesom djeteta“ (toč. 4). U Komentaru br. 14 se, također, navodi da kod primjene standarda najbolji interes djeteta, kao osnovnog principa, svi nadležni organi, tijela i ostali koji donose odluke moraju se pridržavati i ostala tri principa: nediskriminacija (čl. 2), pravo na život, opstanak i razvoj (čl. 6), pravo na formiranje i slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja djeteta (čl. 12).

Budući da se u PZ FBiH, kako je to ranije istaknuto umjesto pojma „najbolji interesi“ i to u kontekstu pravnog standarda, odnosno principa većinom koristi pojam „interes“, potreba za kraćom analizom posebno pojma „interes“ čini se neophodno. S tim u vezi, za razliku od pojma „najbolji interes“, čiji je sadržaj u kontekstu usvojenja naprijed analiziran, pojam „interes“ ima znatno šire značenje

17 Vučković Šahović, N.; Petrušić, N. *Prava deteta*, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2016, str. 86 i 87.

18 Odbor za prava djeteta, *Opći komentar broj 14 o pravu djeteta da njegovi ili njeni najbolji ineteresi moraju imati prednost*, CRC/C/GC/14, 2013, <https://j4c.ba/wp-content/uploads/2018/02/Opći-komentar-14-najbolji-interes-djeteta.pdf>, pristup: 05.11.2020.

i upotrebu. U većini aspekata njegov sadržaj najčešće označava određene koristi koje donosi, odnosno njime se, najčešće, izražava ekonomsko-politička dimenzija. Također, nerijetko pojam „interes“ u nekim svojim aspektima prelazi u sferu moralnih vrijednosti. Stoga je logično da bi pod „interesom djeteta“ trebalo smatrati sve oblike standardiziranog načina održavanja života i ambijenta u kome se dijete kreće, realizaciju njegovog obrazovanja i participaciju u svim dobrima suvremenog društva. To bi značilo da su moderne forme naše civilizacije, npr. u aspektima obrazovanja i zdravstva, njegova normalna potreba i zakonska obaveza kako djetetovih roditelja tako i društvenih institucija. Zato su aspekti dobrobiti djeteta, pojam „dobrobit“ u KPD veže se uz princip najbolji interesi djeteta (v. čl. 3. st. 2) daleko sofisticiraniji i nadilaze segment sadržaja pojma „interes“. To posebno što je u našem jeziku pojam „dobrobit“ sinonim za pojam „sreća“, što bi se moglo poistovjetiti sa sintagmom „srećno djetinjstvo“ u čemu je suštinski sadržaj i smisao pojma „najbolji interesi djeteta“.¹⁹ Na tragu navedenog je i odredba EKU da zasnivanjem usvojenja djetetu treba osigurati „stabilan i skladan dom“ (čl. 4. st. 2), odnosno život u porodičnom okruženju s oba roditelja što je, također, ključna pretpostavka za srećno djetinjstvo i najbolji interes djeteta. Stoga EKU izričito obavezuje nadležno tijelo da ne odobri usvojenje „ako nije zadovoljen kriterij prema kojem usvojenje mora biti u najboljem interesu djeteta“ (čl. 4. st. 1). Navedeno normiranje, npr. daje mogućnost nadležnom tijelu da ne odobri usvojenje u slučaju kad dijete koje je sposobno formirati i izraziti svoje mišljenje ne pristaje na usvojenje.

Najbolje interese djeteta EKU u prvi plan stavlja i kroz odredbe o opozivu i poništenju usvojenja (čl. 14. st. 1). Jednom riječju, obaveznost poštivanja najboljih interesa djeteta u svakom pojedinačnom slučaju usvojenja proizlazi gotovo iz svakog člana EKU, s naglašenim ciljem da se decidnom formulacijom ovog principa u nacionalno zakonodavstvo izbjegne mogućnost eventualnog dvoumljenja i proizvoljnog tumačenja od strane nadležnog tijela kod donošenja odluke o zasnivanju ili opozivu, odnosno poništenju usvojenja. Ovakvo postupanje predstavlja obavezujući standard koji u PZ FBiH, odnosno u nekim od njegovih odredaba nije ispoštovan, s obzirom da se u njima, umjesto sintagme „najbolji interes“, koriste samo pojmovi „interes“ (bez „najboljeg“) i „opravdani interes“, umjesto „najbolji interes“.

4. Uvjeti za zasnivanje usvojenja

Jedna od ključnih karakteristika instituta usvojenja, kako je ranije istaknuto, je da se usvojenjem djeteta roditeljstvo stiče pravnim aktom, odnosno donošenjem rješenja o zasnivanju usvojenja od strane organa starateljstva. Stoga i postoji „mogućnost da društvo kanalizira izbor posvojitelja prema svojoj osnovnoj zamisli - kome omogućiti da posvoji dijete, te koju djecu smatrati podobnom za posvojenje.“²⁰ Navedeno „kanaliziranje“, koje se pretočeno u zakonske odredbe može nazvati uvjetima za zasnivanje usvojenja, u pravnoj teoriji se manje ili više određuje i

¹⁹ Miković, M. *Maloljetnička delinkvencija i socijalni rad*, Magistrat, Sarajevo 2004, str. 22.

²⁰ *Supra note 7*, Hrabar, 1109.

sistematizira na istovjetan način, vežući ove uvjete ne samo za dijete i usvojioca nego i za proceduralne postupke. Tako pojedini autori uvjete za zasnivanje usvojenja dijele na materijalne (koje osobe mogu biti usvojioci, koja djeca mogu biti usvojena i kakav odnos između njih mora, odnosno ne smije postojati) i formalne, kojima se propisuje postupak zasnivanja usvojenja.²¹

Na tragu navedenog, PZ FBiH u okviru materijalnih uvjeta, s obzirom na normiranu mogućnost dva oblika usvojenja, sadrži specifičnu podjelu na: zajedničke uvjete za potpuno i nepotpuno usvojenje, i posebne uvjete odvojeno za potpuno i nepotpuno usvojenje. Uz navedeno, u okviru formalnih uvjeta, zakon normira postupak zasnivanja usvojenja, tajnost, posljedice i raskid usvojenja. S tim u vezi, budući da ovaj rad sadrži usporednopravnu analizu odredaba PZ FBiH s odredbama EKV koja ne poznaje nepotpuno usvojenje u daljem nastavku ovom analizom biće obuhvaćene samo odredbe koje se u PZ FBiH odnose na potpuno usvojenje. To, pored ostalog, obuhvata zajedničke pretpostavke za zasnivanje (potpunog i nepotpunog) usvojenja, ali i posebne uvjete za potpuno usvojenje. Izuzetak je raskid usvojenja koji je prema PZ FBiH moguć samo kod nepotpunog usvojenja.

4.1. Zajednički uvjeti/pretpostavke za zasnivanje (potpunog i nepotpunog) usvojenja

U odredbama PZ FBiH koje se odnose na uvjete na strani usvojenika, odnosno na podobnost djeteta da bude usvojeno (pasivna adoptivna sposobnost), pored normiranja da se usvojenje zasniva samo ako je u interesu usvojenika, propisuje se obavezni protok vremena od rođenja djeteta do mogućnosti njegovog usvojenja. Sukladno tome: „1) Ne može se usvojiti dijete prije isteka tri mjeseca od njegovog rođenja. 2) Ne može se usvojiti dijete maloljetnih roditelja. Izuzetno, ovo se dijete može usvojiti po isteku jedne godine od njegovog rođenja ako nema izgleda da će se ono podizati u porodici roditelja, odnosno drugih bližih srodnika. 3) Dijete čiji su roditelji nepoznati može se usvojiti tek po isteku tri mjeseca od njegovog napuštanja“ (čl. 94). Također, navedeno normiranje pokazuje da zakonodavac ograničenjem mogućnosti zasnivanja usvojenja djeteta na protok vremena od najmanje tri mjeseca do najviše jedne godine od njegovog rođenja, zavisno od okolnosti u kojima je dijete rođeno, odnosno od iskazane (ne)brige roditelja i bližih srodnika o djetetu, u prvi plan stavlja najbolje interese djeteta. Uz navedeno, izričitim normiranjem da se dijete ne može usvojiti prije isteka tri mjeseca od njegovog rođenja PZ FBiH isključuje mogućnost prenatalnog usvojenja, odnosno usvojenja začetog/nerođenog djeteta. Drugim riječima, zakon za zasnivanje usvojenja zahtijeva da dijete biološki i pravno postoji, odnosno da je subjekt prava. Pri tome, zakon niti u jednom od svojih članova decidno ne propisuje da se usvojiti može samo maloljetno dijete, odnosno dijete mlađe od 18 godina života, iako to proizlazi iz više njegovih odredaba. Među njima su, npr. odredbe koje normiraju da se potpuno može usvojiti dijete do navršene 10. godine života, odnosno do navršene 18 godine kod nepotpunog usvojenja. Za

²¹ Ponjavić, Z.; Vlašković V. *Porodično pravo* (6. izmijenjeno i dopunjeno izdanje), JP „Službeni glasnik“, 2019, str. 240.

razliku od navedenog, EKU decidno propisuje da se ona „primjenjuje na usvojenje djeteta koje, u vrijeme podnošenja zahtjeva za usvojenje od strane usvojlaca, još nije navršilo 18 godina života, nije u braku niti je bilo u braku, nije bilo niti jeste u vanbračnoj zajednici, te nije postalo punoljetno“ (čl. 1. st. 1).

Uvjeti na strani potencijalnih usvojlaca (aktivna adoptivna sposobnost) u PZ FBiH, pored ostalog, vežu se za njihovu dob, odnosno donju i gornju granicu starosti i to u kombinaciji s dobnom razlikom između usvojlaca i usvojenika. S tim u vezi, u zakonu je propisano: „Usvojlac može biti samo osoba koja je u životnoj dobi od 25 do 45 godina i koja je starija od usvojenika najmanje 18 godina“ (96. st. 1). Ipak, navedena dobna razlika između usvojioca i usvojenika, sukladno najboljem interesu djeteta koji zahtijeva individualni pristup uz svestrano sagledavanje svih okolnosti konkretnog slučaja, prema istom zakonu, otklonjiva je adoptivna smetnja. Naime, ukoliko za to postoje osobno opravdani razlozi, PZ FBiH dopušta da „usvojlac može biti i osoba starija od 45 godina, ali dobna razlika između usvojioca i usvojenika ne smije biti veća od 45 godina“ (čl. 96. st. 3).

U istom kontekstu, EKU koja ne postavlja gornju dobnu granicu za usvojiocce propisuje da dijete može biti usvojeno samo ako je usvojlac navršio najnižu dob propisanu zakonom, koja ne smije biti manja od osamnaest ni više od trideset godina, pri čemu: „Između usvojlaca i djeteta mora postojati prikladna dobna razlika, koja uzima u obzir najbolje interese djeteta, a poželjno je da razlika bude najmanje šesnaest godina“ (čl. 9. st. 1). Citirane odredbe, koje su sadržane u nacionalnim zakonodavstvima većine država članica, upućuju na zaključak da dobna razlika između usvojioca i usvojenika u PZ FBiH, koja može biti najviše 45 godina ako za to postoje osobno opravdani razlozi, bez određenja šta spada u „postojanje osobno opravdanih razloga“, daje mogućnost za donošenje odluke o zasnivanju usvojenja koja nije u najboljim interesima djeteta. To posebno što EKU insistiranjem da između usvojlaca i djeteta mora postojati prikladna dobna razlika, zapravo, podrazumijeva dobnu razliku primjerenu odnosu majka/otac djeteta, kako je to u većini bioloških porodica, a ne odnosu baka/djed unuča.²²

Pored odstupanja vezano za životnu dob usvojlaca, gdje postoji mogućnost nepoštivanja najboljih interesa djeteta, PZ FBiH normira još dva odstupanja, koja se, također, odnose na životnu dob usvojlaca, s tim da su ona nedvojbeno u najboljim interesima djeteta. To su: zajedničko usvojenje istog djeteta od strane usvojlaca, koji ga mogu usvojiti iako samo jedan od njih ispunjava uvjete vezane za životnu dob, od 25 do 45 godina, i najmanju razliku u godinama, 18 godina, između usvojioca i usvojenika (čl. 96. st. 1. i 2); usvojenje braće i sestara (punorodna ili polurodna) koji se mogu usvojiti pod uvjetom da je samo jedan od usvojioca u životnoj dobi od 25-45 i samo od jednog djeteta stariji od 18 godina (čl. 96. st. 4).

Na tragu navedenog su i odredbe EKU koja propisuje da se zakonom u najboljem interesu djeteta, ipak, može odstupiti od zahtjeva za najnižom životnom dobi ili najnižom dobnom razlikom između usvojioca i djeteta u dva slučaja: a) kada je usvojlac bračni partner ili registrirani partner djetetovog oca ili majke; ili b) zbog

²² *Supra* note 7, Hrabar, 1123.

izvanrednih okolnosti (v. čl. 9. st. 2). Pri tome, u Obrazloženju EKU,²³ kao primjer „vanrednih okolnosti“ navodi se situacija kad su mlađi braća i sestre već usvojeni od strane usvojioca koji ne ispunjavaju kriterij dobne razlike u odnosu na starijeg brata ili sestru (toč. 52).

Budući da je poštivanje najboljih interesa djeteta ključni kriterij kod zasnivanja usvojenja razumljivo je da usvojlac, pored određenih godina života, mora imati odgovarajuća osobna svojstva koja garantiraju da će roditeljsko staranje vršiti na najbolji mogući način. Osobna svojstva potencijalnih usvojlaca PZ FBiH navodi taksativno u vidu odgovarajućih adoptivnih smetnji, normiranjem da dijete ne može usvojiti osoba: „a) kojoj je dok traje nesposobnost oduzeto roditeljsko staranje, b) kojoj je ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost, c) koja ne pruža dovoljno jamstva da će pravilno ostvarivati roditeljsko staranje“ (čl. 97. st. 1). Dijete, također, ne može usvojiti ni osoba kod čijeg bračnog partnera postoji jedna od navedenih okolnosti (čl. 97. st. 2). Pobrojane adoptivne smetnje vezane za osobna svojstva usvojlaca normirane u PZ FBiH, kao i nemogućnost usvojenja srodnika po krvi u pravoj liniji, a ni brata, ni sestre (čl. 93. st. 2), u EKU na neki način indirektno su obuhvaćene obavezom nadležnog tijela da ne dopusti usvojenje sve dok nisu provedene potrebne provjere koje se odnose na usvojioca kao što je provjera njegove ličnosti, zdravlja i društvenog okruženja, sposobnost podizanja djeteta, motivi za usvojenje i slično (čl. 10).

Porodični zakon FBiH, pored izričitog normiranja: „Usvojlac može biti državljanin Bosne i Hercegovine“, propisuje da: „Usvojlac može biti i strani državljanin, ako je usvojenje u najboljem interesu djeteta i ako dijete ne može biti usvojeno u Bosni i Hercegovini“, uz uvjet da federalni organ nadležan za poslove socijalne zaštite da prethodno odobrenje (čl. 95). Citirane odredbe, koje jasno utvrđuju tri ključna kriterija za međunarodno usvojenje: najbolji interes djeteta; da dijete ne može biti usvojeno u zemlji porijekla; da je neophodno odobrenje od strane nadležnog federalnog organa, govore kako o njihovoj prilagođenosti odgovarajućim odredbama KPD u vezi s međunarodnim usvojenjem (čl. 21), tako i o njihovoj usklađenosti s odredbama HKMU, koja propisuje princip supsidijarnosti kada dijete usvajaju strani državljani (čl. 4. toč. b). S druge strane, najvjerojatnije zbog činjenice da je BiH tradicionalno država porijekla usvojenika, PZ FBiH ne propisuje mogućnost da državljani BiH usvoje dijete koje je iz druge države. U ovom kontekstu, EKU vjerojatno se oslanjajući na HKMU, koja posebno sadrži proceduralne ciljeve, odnosno predviđa upravni mehanizam za podjelu odgovornosti između države porijekla usvojenika i države njegovog prijema, prvenstveno se bavi onim oblicima usvojenja koji nisu obuhvaćeni HKMU. Stoga, EKU samo u nekoliko svojih odredaba ističe da države članice trebaju olakšati sticanje njihovog državljanstva djetetu koje su usvojili njihovi državljani tako da dijete zbog usvojenja ne smije ostati bez državljanstva, odnosno da gubitak ranijeg državljanstva treba biti uvjetovan posjedovanjem ili sticanjem drugog državljanstva (čl. 12). Uz

²³ Council of Europe, Explanatory Report - [2008] COETSER 1 (27 November 2008) European Convention on the Adoption of Children (Revised), 2008, <http://www.worldlii.org/int/other/COETSER/2008/1.html>, pristup 18.05.2020. godine.

navedeno, EKU propisuje i obavezu neophodne suradnje između nadležnih tijela različitih država u smislu da država kojoj je dostavljen zahtjev za obavijestima u vezi s usvojenjem od strane druge države, treba „žurno nastojati osigurati pružanje zatražene obavijesti“ (čl. 15).

4.2. Posebni uvjeti za potpuno usvojenje

Potpuno usvojenje djeteta, koje je prema PZ FBiH jedan od dva oblika usvojenja, pored EKU, poznaje i većina nacionalnih zakonodavstava europskih država, polazeći od pravne pretpostavke da je u najboljem interesu djeteta da živi u potpunoj porodici, gdje roditeljska prava i dužnosti prema djetetu vrše oba roditelja. Na taj način, uz uspostavu potpune i trajne veze između usvojlaca i njihovih srodnika, ali i usvojenika i njegovih potomaka, dijete se u potpunosti integrira u novo porodično okruženje i stiče stabilan i siguran dom. U istom kontekstu, PZ FBiH, u pogledu bračnog statusa usvojlaca propisuje da dijete do 10. godine života potpuno mogu usvojiti „...bračni partneri zajednički, te maćeha ili očuh djeteta koje se usvaja“, kao i „vanbračni partneri koji žive najmanje pet godina u vanbračnoj zajednici...“ (čl. 102). Drugim riječima, prema odredbama PZ FBiH osobe koje nisu u braku ili koje žive u vanbračnoj zajednici manje od pet godina ne mogu usvojiti dijete. Navedenim se ni u kom slučaju ne polazi od pretpostavke da svaka porodica gdje su potencijalni usvojioci bračni partneri predstavlja sigurnije i stabilnije okruženje za dijete od porodične sredine gdje su potencijalni usvojioci vanbračni partneri. Ovakvo zakonsko rješenje, budući da je jedna od ključnih potreba djeteta život u stabilnom porodičnom okruženju s dvoje roditelja različitog spola, koji za dijete predstavljaju izvor i model identifikacije, zasnovano je na poštivanju principa najboljih interesa djeteta. Na istom tragu je i u zakonu izričito postavljanje uvjeta o vremenskom trajanju (najmanje 5 godina) vanbračne zajednice, s tim da se u praksi usvojenje djeteta od strane vanbračnih partnera realizira gotovo u iznimnim slučajevima, pri čemu je ključni kriterij najbolji interes djeteta. Isti pravni standard primjenjuje se i kod zasnivanja usvojenja od strane očuha ili maćehe, gdje dijete, zapravo, usvaja pojedinac, iako se usvojenjem djetetu obezbjeđuje dvoroditeljska porodica. Naime, usvojenjem djeteta od strane bračnog partnera njegovog roditelja, s jedne strane, daje se prednost „ustavnom principu o posebnoj zaštiti maloljetne djece i zahtjevu da usvojenje mora biti korisno za usvojenika“,²⁴ dok s druge strane, dijete (usvojenik) ne prekida odnose s drugim roditeljem, budući da je s njim pravno vezan. U vezi s navedenim ovdje se može postaviti i pitanje da li je sukladno najboljim interesima djeteta u važećim odredbama PZ FBiH trebalo napraviti izuzetak u pogledu dobne razlike između usvojioca i usvojenika, koja prema važećim odredbama ne smije biti veća od 45 godina u slučajevima usvojenja djeteta od strane maćehe ili očuha, budući da u stvarnosti postoje situacije da je dobna razlika između djeteta/usvojenika i usvojioca/očuha ili maćehe ali i njegovog biološkog roditelja koji je u braku s očuhom/ maćehom veća od 45 godina.

²⁴ Bubić, S.; Traljić, N. *Roditeljsko i starateljsko pravo*, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007, str. 118.

U dijelu koji se odnosi na osobni status usvojlaca EKU otvara široke mogućnosti za države potpisnice koje imaju slobodu proširiti područje primjene ovog međunarodnog ugovora na istospolne parove koji su međusobno sklopili brak ili su registrirani partneri, kao i na parove suprotnog spola i istospolne parove koji žive zajedno u stabilnoj vezi (čl. 7. st. 2). Ovakvim rješenjem, prema Obrazloženju uz EKU, izašlo se u susret europskim državama u kojima, sukladno nacionalnim zakonodavstvima, postoji mogućnost usvojenja djeteta od strane istospolnih partnera koji su u braku ili registriranom partnerstvu ili koji žive u neformalnim stabilnim vezama. Time se također izbjegava i mogućnost da ove države odbiju potpisati EKU, ukoliko ne bude sadržavala citirane odredbe. Uz navedeno, u Obrazloženju uz EKU se ističe i da države ugovornice moraju bliže definirati sadržaj pravnog standarda „stabilna veza“ navođenjem kriterija za ocjenu takvog odnosa (v. toč. 45-48). S tim u vezi, u PZ FBiH, normiran poseban uvjet od najmanje pet godina života u vanbračnoj zajednici za vanbračne partnere koji žele usvojiti dijete, može se navesti kao jedan od kriterija za ocjenu „stabilne veze“, kako to zahtijeva EKU.

Također, pored mogućnosti usvojenja djeteta od strane istospolnih partnera koji su u braku ili registriranom partnerstvu ili u neformalnim stabilnim vezama u onim državama koje imaju takvu instituciju, EKU svakoj državi stranci ostavlja mogućnost da sama, sukladno sopstvenom zakonodavstvu, odluči o pitanju usvojenja djeteta od strane istospolnih partnera.

5. Pristanak na usvojenje

Najvjerojatnije zbog jednakopravnog postupanja prema svoj djeci, bez obzira da li su rođena u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, a time nezavisno i od međusobnog pravnog odnosa roditelja, prema odredbama PZ FBiH, za usvojenje djeteta potreban je: „...pristanak oba roditelja ili jedinog roditelja djeteta, ako ovim zakonom nije drukčije određeno“, pri čemu: „Pristanak roditelja mora biti izričit u odnosu na vrstu usvojenja“ (čl. 98).

U istom kontekstu, EKU, također, ističe neophodnost pristanka bioloških roditelja na usvojenje i to majke i oca, s tim da je, ako dijete nema ni oca ni majku koji bi dali pristanak, potreban pristanak bilo koje osobe ili tijela ovlaštenog za davanje pristanka (čl. 5. st. 1. toč. a). Insistiranje na pobrojanim pristancima posebno je vidljivo kroz normiranje da usvojenje djeteta neće biti dopušteno ukoliko barem „oni nisu dati, te nisu povučeni“ (čl. 5. st. 1), čime se kroz pojam „barem“ otvara mogućnost da država članica može zakonom propisati i obavezu davanja pristanka za usvojenje od strane drugih osoba. To je prema PZ FBiH staratelj, čiji je pristanak za usvojenje djeteta pod starateljstvom potreban, osim ako pristanak daje maloljetni roditelj (čl. 100. st. 1). Uz navedeno, začuđujuće je da EKU u odredbama vezanim za davanje pristanka na usvojenje izričito ne navodi samohrane roditelje koji iz određenih razloga žele sopstveno dijete dati na usvojenje.

Insistiranje na standardu da je za usvojenje djeteta neophodan pristanak oba biološka roditelja, majke i oca, u PZ FBiH, upućuje na zaključak da će se, bez

obzira da li je otac djeteta u bračnoj ili vanbračnoj vezi sa njegovom majkom, te da li roditelji djeteta žive zajedno, u onim slučajevima gdje je od strane muškarca koji sebe smatra ocem djeteta pokrenut postupak za utvrđivanje očinstva postupak usvojenja prekinuti dok se ne utvrdi očinstvo. Jednom riječju, pristanak na usvojenje traži se od oba biološka roditelja, odnosno od onog/onih roditelja djeteta koji su upisani u rodni list djeteta. Uz navedeno, PZ FBiH predviđa i slučajeve gdje za usvojenje djeteta „nije potreban pristanak roditelja usvojenika: a) kome je oduzeto roditeljsko staranje; b) koji ne živi s djetetom, a tri mjeseca je u većoj mjeri zapustio staranje o djetetu; c) koji je maloljetan, a nije sposoban shvatiti značenje usvojenja; d) kome je ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost; e) kome je boravište nepoznato najmanje šest mjeseci, a u tom periodu se ne brine za dijete“ (čl. 99). Ove odredbe, iako sukladne s odredbama EKU, koja zahtijeva da nacionalna zakonodavstva normiraju razloge zbog kojih pristanak roditelja nije neophodan (v. čl. 5. st. 3. i 4), u pojedinim slučajevima su u direktnoj suprotnosti s praksom ESLJP. Konkretno, to se odnosi na uskraćivanje prava roditelju kome je oduzeto roditeljsko staranje da odluči da li će sopstveno dijete dati na usvojenje, iako PZ FBiH dopušta odlukom suda vraćanje roditeljskog staranja kad prestanu razlozi zbog koji je ono oduzeto (čl. 154. st. 8). Naime, iako EKU dopušta da se u slučajevima, „ako je ocu ili majci oduzeto roditeljsko staranje, ili mu/joj je u najmanju ruku oduzeto pravo na davanje pristanka na usvojenje, zakonom može predvidjeti da nije nužno dobiti njegov ili njezin pristanak“ (čl. 5. st. 4), praksa ESLJP, s obzirom na zakonsku mogućnost vraćanja roditeljskog staranja, kroz više donesenih presuda ovakvo postupanje ne tolerira.²⁵

Pristanak djeteta za zasnivanje usvojenja u EKU, uvjetovan sposobnošću djeteta da razumije značenje usvojenja, usko je vezan s njegovom životnom dobi, gdje se kao gornja granica određuje 14 godina života uz mogućnost da države članice u svojem zakonodavstvu tu dob odrede same (čl. 5. st. 1 toč. b). Rješenje propisano u PZ FBiH, kojim se kao donja granica određuje 10 godina života djeteta, je skladno s navedenim odredbama EKU. Pri tome se u postupku zasnivanja usvojenja svako pojedinačno dijete pita za mišljenje, uz nastojanje da se koliko je to najviše moguće utvrde i ispoštuju njegove želje, sukladno odgovarajućem principu KPD (čl. 12). Također, EKU propisuje da se u onim slučajevima kad djetetov pristanak na usvojenje nije potreban, npr. zbog životne dobi koja je manja od dobi propisane zakonom, ili u slučajevima kad dijete s invaliditetom nije u mogućnosti valjano izraziti svoj pristanak, ukoliko je to moguće, s djetetom provede savjetovanje i uzmu u obzir njegovi stavovi i želje, sukladno s njegovom zrelosti. Od savjetovanja djeteta se može odustati ako bi ono bilo očito suprotno s njegovim najboljim interesima (čl. 6). U istom kontekstu, EKU propisuje i da osobama čiji se pristanak za usvojenje traži mora biti osigurano savjetovanje u mjeri koja se pokaže potrebnom, kao i da ih se sukladno zakonu mora informirati o posljedicama, odnosno pravnim učincima njihovog pristanka, posebno o tome da li će usvojenje dovesti do prestanka pravne

²⁵ V. presudu ESLJP, *Predmet A.K. I L. protiv Hrvatske*, br. 37956/11, 2013, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22A.K.%20I%20L.%20protiv%20Hrvatske%22%7D,%22document-collectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%7D,%22itemid%22:%5B%22001-151115%22%7D%7B%22%7D>, pristup, 12.10.2020. godine.

veze između djeteta i njegove biološke porodice (čl. 5. st. 2).

Na tragu navedenog, PZ FBiH izričito obavezuje organ starateljstva da roditelja prije nego da pristanak na usvojenje upozna sa pravnim posljedicama njegovog pristanka, odnosno pravnim posljedicama usvojenja (čl. 108. st. 2). Također, u postupku zasnivanja usvojenja, organ starateljstva će, pored roditelja, upoznati usvojiocu i dijete starije od deset godina s pravnim posljedicama usvojenja (čl. 109. st. 2). Međutim, sukladno citiranim odredbama EKU može se zaključiti da se u PZ FBiH propisana obaveza organa starateljstva o upoznavanju, posebno biološkog roditelja s pravnim posljedicama njegovog pristanka na usvojenje djeteta, ne može prihvatiti kao zamjena za savjetovanje. Ovo posebno što EKU u naprijed citiranim odredbama pored izvještavanja/upoznavanja zahtijeva i savjetovanje osoba čiji je pristanak za usvojenje djeteta potreban. S tim u vezi, ove osobe, sukladno zakonu, treba izvijestiti/upoznati o pravnim činjenicama njihovog pristanka, posebno kod potpunog usvojenja budući da njegovim zasnivanjem između usvojioca i njegovih srodnika i usvojenika i njegovih potomaka nastaju odnosi koji su identični odnosima između krvnih srodnika. To znači da usvojenik prekida sve veze sa prirodnom porodicom, a da roditeljsko staranje potpuno prelazi na usvojiocu bez mogućnosti da se roditeljsko staranje bioloških roditelja aktivira. Za razliku od navedenog, savjetovanje je mnogo više od obaveze pukog upoznavanja s posljedicama pristanka na usvojenje. Ono zahtijeva stručni savjetodavni rad s osobom koja daje pristanak na usvojenje. Zapravo, radi se o jednoj vrsti terapijskog rada koji se odvija u „mjeri koja se pokaže potrebnom“, tako da je u njegovom provođenju neophodno uključivanje određenog profila stručnjaka koji raspolažu potrebnim znanjima i vještinama za rad s ovim osobama. Stoga je obavezu o provođenju savjetovanja roditelja čiji je pristanak na usvojenje djeteta potreban moguće razumjeti i kao zadnju šansu da se roditelj predomisli i nastavi se brinuti o sopstvenom djetetu. To posebno ako se ima mogućnost normirana u PZ FBiH da roditelj može odustati od pristanka na usvojenje u roku od 30 dana od davanja na pristanka na zapisnik (čl. 108. st. 4).

6. Postupak za zasnivanje usvojenja s posebnim osvrtom na pripremne radnje u postupku usvojenja

Postupak za zasnivanje usvojenja prema PZ FBiH pokreće se na zahtjev osobe koja želi usvojiti dijete, s tim da je za vođenje postupka, iz kojeg je isključena javnost, nadležan organ starateljstva (čl. 105), koji nakon njegova završetka donosi odluku o zasnivanju usvojenja. Ovakvo zakonsko rješenje je sukladno s odredbama EKU, koja propisuje da će usvojenje biti valjano samo ako ga odobri sud ili upravno tijelo (čl. 3), čime se želi spriječiti mogućnost usvojenja djeteta putem privatnih aranžmana, što bi kao posljedicu, pored isključenja bilo kakvog utjecaja države, moglo imati zasnivanje usvojenja koje nije u najboljim interesima djeteta. Istovremeno, prema Obrazloženju uz EKU, ovom odredbom ne sprječava se usporedno postojanje dva nadležna tijela: jednog, koje bi obavilo sve predradnje provjere vezane za ispunjenje pretpostavki za zasnivanje usvojenja i drugog, koje bi bilo nadležno za donošenje konačne odluke o usvojenju (toč. 25). Navedeni pristup, vjerojatno zasnovan na dugogodišnjem

pozitivnom iskustvu pojedinih europskih država, npr. Španije i Italije, gdje konačnu odluku o usvojenju na osnovu prijedloga upravnog tijela/organa donosi sud, upućuju na promišljanje o potrebi njegovog uvođenja i u (novi) PZ FBiH.²⁶

Neophodnost provedbe pripremnih radnji, odnosno prethodnog postupka, koji podrazumijeva obavezu nadležnog tijela za utvrđivanje odgovarajućih činjenica od kojih zavisi uspješnost usvojenja, propisuje i EKU na način da: „Nadležno tijelo neće dopustiti usvojenje sve dok nisu provedene potrebne provjere koje se odnose na usvojioca, dijete i djetetovu porodicu... takvi se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti isključivo u skladu s pravilima struke o povjerljivosti i zaštiti osobnih podataka“ (čl. 10. st. 1). Pri tome, u Obrazloženju uz EKU ističe se i da provjeru treba prilagoditi svakom pojedinačnom slučaju, s tim da u slučaju usvojenja u porodici (npr. kada ujak usvaja nećaka koji je bez roditelja) ne treba provoditi sveobuhvatne provjere kao kod usvojenja od strane osobe koja ranije nije imala nikakvu vezu s djetetom (toč. 54). Sukladno navedenom, EKU propisuje da će se provjera, u mjeri koja je prikladna za svaki pojedini slučaj, koliko god je to moguće, baviti, inter alia, sljedećim pitanjima: „a) ličnošću, zdravljem i društvenim okruženjem usvojioca, pojedinostima o njegovom domu i domaćinstvu te njegovom sposobnošću da odgaja dijete; b) zašto usvojilac želi usvojiti dijete; c) kada samo jedan od dva partner, bilo da je riječ o bračnim ili vanbračnim partnerima, podnosi zahtjev za usvojenje djeteta, zašto se drugi partner nije pridružio zahtjevu; d) međusobnom podobnosti djeteta i usvojioca, kao i dužinom vremena koje je dijete provelo pod njegovom brigom/zaštitom; e) ličnošću, zdravljem i društvenim okruženjem djeteta, sukladno s ograničenjima koja su određena zakonom, njegovim porijeklom i građanskim statusom; f) etničkim, vjerskim i kulturnim porijeklom usvojioca i djeteta“ (čl. 10. st. 2. toč. a do f). Provjera podobnosti usvojilaca i djeteta je sukladna s odredbama HKMU koja nalaže da se uzme u obzir: „... djetetovo obrazovanje, kao i njegovo etničko, vjersko, i kulturološko porijeklo.“²⁷

Sva pobrojana pitanja su od iste važnosti pri čemu je, prema Obrazloženju uz EKU, sintagma „koliko je god to moguće“, upotrijebljena da ukaže na to da svako od pitanja iz čl. 10. st. 2. nije obavezno u određenim slučajevima provjeravati, npr. kad dijete već živi s potencijalnim usvojiocima (toč. 56). Uz navedeno, EKU ističe i da sve potrebne provjere trebaju provoditi zakonom ovlaštena nadležna tijela ili osobe, prvenstveno „socijalni radnici i drugi stručnjaci koji su kvalificirani za to područje, zahvaljujući stručnom usavršavanju ili stečenom iskustvu (čl. 10. st. 3).

Većinu pitanja prethodne provjere koja su propisana u EKU, u BiH, odnosno FBiH sukladno zakonu provodi organ starateljstva. S tim u vezi, kao jedan od kriterija za utvrđivanje najboljih interesa djeteta, ali i utvrđivanje podobnosti potencijalnih usvojilaca PZ FBiH propisuje institut probnog (preadoptivnog) smještaja djeteta, koji je oblatoran i ograničen na šest mjeseci. Za vrijeme njegovog trajanja dijete smješteno u porodicu potencijalnih usvojilaca nalazi se „pod osobnim nadzorom organa starateljstva kako bi se utvrdilo da li je usvojenje u njegovom najboljem

²⁶ Jakovac-Lozić, D. *U susret novoj Europskoj konvenciji o posvojenju djece*, Zbornik radova: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse 5, 2007, str. 91-121, 101.

²⁷ V. čl. 15. i čl. 16. st. 2. toč. b HKMU.

interesu“ (v. čl. 110). U ovom kontekstu, EKU pitanje probnog smještaja propisuje na način da se svakoj državi članici ostavlja sloboda procjene njegove primjene, s tim da je u slučaju obaveznosti, koja se propisuje nacionalnim zakonodavstvom, kod donošenja odluke o usvojenju najbolji interes djeteta odlučujući. EKU ne određuje dužinu vremenskog trajanja probnog smještaja, nego ističe da privremeni smještaj djeteta treba trajati dovoljno dugo da nadležnom tijelu omogući razumnu procjenu o budućim odnosima usvojlaca i usvojenika, ukoliko se usvojenje odobri (čl. 19).

Na tragu navedenog su i dosadašnja iskustva organa starateljstva u FBiH, prema kojima probni smještaj predstavlja provjeru ispravnosti njihovog mišljenja o podobnosti usvojlaca i usvojenika, a time i ključni kriterij za donošenje konačne odluke o zasnivanju usvojenju, sukladno najboljim interesima djeteta. Također, prema podacima dobijenim u neposrednim kontaktima sa socijalnim radnicima, dosadašnja iskustva pokazuju da na području FBiH ne postoji niti jedan slučaj da je probni smještaj djeteta završio neuspjehom. Međutim, teorijski gledano, ovdje postoji mogućnost da neko dijete, „ni krivo ni dužno“, prođe više probnih smještaja i time više puta bude izloženo proživljavanju iskustva napuštanja/ostavljanja, što može pogubno utjecati na njegov rast i razvoj. Tako da bi kod mogućih izmjena PZ FBiH vezano za institut usvojenja trebalo voditi računa i o navedenom.

U istom kontekstu, PZ FBiH ne propisuje obavezu primjene instituta probnog smještaja u slučajevima kad dijete usvajaju strani državljani, što, ipak, ne znači da prije zasnivanja usvojenja između potencijalnih usvojlaca i djeteta ne postoji određeni kontakt. Ovo naročito ako se ima u vidu dužina trajanja postupka zasnivanja usvojenja. Međutim, već sama činjenica da zakon ne normira utvrđivanje posebne podobnosti potencijalnih usvojlaca koji su strani državljani i djeteta u praksi može dovesti do određenih propusta nadležnih organa vezano za nivo kontakata potrebnih za donošenje odluke o usvojenju. Navedeno tim prije što prema odredbama HKMU odluku o podobnosti stranih državljana za usvojenje djeteta donosi centralni organ države porijekla tako što na osnovu odgovarajućeg izvještaja o budućim usvojiocima i usvojeniku odlučuje da li je određeno međunarodno usvojenje u najboljem interesu djeteta (čl. 16. toč. g). Stoga je za pretpostaviti da navedeno, kao i mogućnost više probnih smještaja za isto dijete u državama gdje je probni smještaj obavezan, djelimično čine razlog da EKU ne insistira na probnom smještaju, ali uz ostavljanje slobode državama članicama da same procijene potrebu njegove primjene. Ova pretpostavka posebno polazi od činjenice da je ranija EKU (1967) zasnivanje usvojenja uvjetovala probnim, odnosno preaditivnim smještajem djeteta u porodicu potencijalnih usvojlaca (v. čl. 17).

7. Učinci usvojenja

Ključni učinak potpunog usvojenja, prema PZ FBiH, pored integracije djeteta u novu porodicu, je da se njime između usvojioca i njegovih srodnika i usvojenika i njegovih potomaka zasniva neraskidiv odnos srodstva jednak krvnom srodstvu (čl. 113. st. 1). Također, potpunim usvojenjem prestaju međusobna prava i dužnosti usvojenika i njegovih krvnih srodnika, osim ako dijete usvoji maćeha ili očuh (čl.

114). U tom slučaju u prekidu odnosu sa svojom biološkom porodicom, odnosno ostaje u pravnoj vezi s biološkim roditeljem i njegovim srođnicima. „Istovremeno, kod potpunog usvojenja krvno srodstvo između usvojenika i njegovih srodnika gubi značaj pravne veze, ali ostaje društveno priznat odnos jer navedeni vid srodstva nastaje rođenjem djeteta i u tom smislu ne može prestati. Značaj krvnog srodstva kao društvenog odnosa iskazuje se kroz pravo usvojenika da zna svoje porijeklo.“²⁸

U dijelu koji se odnosi na učinke usvojenja EKU ističe da nakon usvojenja djetete postaje punopravni član porodice usvojlaca, te prema usvojiocima kao i prema njihovim porodicama ima ista prava i obaveze kao i biološka djeca usvojlaca. Usvojenjem, također, prestaje pravna veza između djeteta i njegovih bioloških roditelja, kao i porodice njegovog porijekla, izuzev u slučajevima usvojenja djeteta od strane očuha ili maćehe, odnosno bračnog partnera jednog od bioloških roditelja djeteta (čl. 11. st. 1. i 2).

Prema odredbama PZ FBiH, za razliku od roditeljskopravnog odnosa bioloških roditelja, „Osporavanje i utvrđivanje materinstva i očinstva nije dozvoljeno nakon zasnivanja potpunog usvojenja“ (čl. 116). Isto tako, budući da je potpuno usvojenje neraskidivo, u slučaju da odnos između usvojenika i usvojioca ne bude uspješan, „na roditeljsko staranje usvojioca primijenit će se mjere ograničenja, te oduzimanja staranja, koje se primjenjuje kad je u pitanju roditeljsko staranje prirodnih roditelja.“²⁹ Uz navedeno, PZ FBiH normira i da zasnivanjem potpunog usvojenja usvojenik, pored sporazumnog određenja njegovog imena od strane usvojlaca, dobija zajedničko prezime usvojlaca. U slučaju da usvojioci nemaju zajedničko prezime, a nisu uspjeli sporazumno odrediti prezime usvojeniku, o prezimenu usvojenika, ali i njegovom imenu, ako se o tome nisu uspjeli dogovoriti, odlučit će organ starateljstva (čl. 115).

U odredbama koje se odnose na prezime djeteta EKU ističe da države članice po pitanju prestanka pravne veze između djeteta i porodice iz koje ono potiče mogu napraviti iznimke, tako da djetete ne mora nužno steći prezime svojih usvojlaca (čl. 11. st. 3). Pri tome, u Obrazloženju uz EKU se navodi da se ovom odredbom omogućava državama članicama da osiguraju određene iznimke od načela prestanka pravnog odnosa između usvojenog djeteta i njegove porodice porijekla, budući da krvni odnosi između usvojenog djeteta i određenih članova porodice njegovog porijekla mogu predstavljati prepreku za sklapanje braka ili za zasnivanje registrirane zajednice (toč. 67). Ovakav pristup, najvjerojatnije, ima za cilj neki oblik prevencije kako bi se izbjegla mogućnost sklapanja braka, ili zasnivanja registriranog partnerstva s bliskim srođnikom, što bi dovelo do incestuoznog odnosa. S druge strane, prezentirana argumentacija je u direktnoj suprotnosti s pravom bioloških roditelja da ne otkriju svoj identitet, što EKU u svojim odredbama, također, dozvoljava, ukoliko je takva mogućnost propisana zakonom (v. čl. 22. st. 3).

Za razliku od navedenog, potpuno usvojenje prema PZ FBiH predstavlja

²⁸ *Supra* note 21, Ponjavić; Vlašković, str. 258.

²⁹ *Supra* note 24, Bubić; Traljić, str. 127.

smetnju za zaključenje punovažnog braka između usvojenika i njegovih potomaka koji ne mogu zaključiti brak s usvojiocem i njegovim srođnicima, u istom stepenu kao ni srođnici po krvi (čl. 12. st. 2). Usvojenik isto tako ne može zaključiti brak ni sa svojim biološkim srođnicima u pravoj liniji bez obzira na stepen i pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom. Naime, iako su prestala prava i dužnosti prema biološkim srođnicima, ipak ostaje srođstvo kao biološka kategorija.³⁰ U vezi s prezentiranom analizom može se postaviti pitanje: kako i na koji način će odrasla osoba/usvojenik izbjeći mogućnost sklapanja braka koji bi bio zasnovan na incestuoznoj vezi s njegovim bliskim (biološkim) krvnim srođnikom ukoliko ne zna ko su njegovi biološki roditelji? Odgovor na postavljeno pitanje sukladno odredbama PZ FBiH nalazi se u propisanoj dužnosti usvojlaca da usvojeno dijete do njegove sedme godine, odnosno odmah nakon zasnivanja usvojenja ako je usvojeno starije dijete, upoznaju s istinom o usvojenju. Ovo tim prije što navedeno postupanje danas u velikom broju zemalja, sukladno odredbama KPD (čl. 7), predstavlja standard zaštite prava djeteta da zna ko su mu roditelji. Također, pored izričitog normiranja da su podaci o usvojenju službena tajna, PZ FBiH propisuje da će organ starateljstva uvid u spise predmeta o usvojenju dopustiti punoljetnom usvojeniku, usvojiocu i roditelju djeteta koji je dao pristanak na usvojenje, ali i malodobnom usvojeniku ukoliko utvrdi da je to u njegovom interesu (čl. 112. st. 2. i 3). S tim u vezi, ograničenje ili mogućnost uvida u spise predmeta o usvojenju od strane malodobnog usvojenika, procjenom organa starateljstva, zasnovana je na stvarnom stanju vezano za različite situacije i okolnosti čija spoznaja za maloljetnog usvojenika nije u njegovom najboljem interesu. To je, npr. mogućnost da dijete sazna neočekivanu i neprijatnu istinu da je začeto silovanjem majke, što može imati dalekosežne posljedice na njegov dalji razvoj.

U ostvarivanju prava usvojenog djeteta da zna podatke o svojem identitetu EKV propisuje da dijete treba imati pristup informacijama o biološkim roditeljima, odnosno o svojem porijeklu kojima raspolaže nadležno tijelo. Međutim, „kada djetetovi biološki roditelji imaju zakonom predviđeno pravo da ne otkriju svoj identitet, nadležno tijelo će, u mjeri predviđenoj zakonom, odlučiti hoće li to pravo uskratiti te otkriti informacije o identitetu, uzimajući u obzir okolnosti i odgovarajuća prava djeteta, i njegovih bioloških roditelja.“ Pri tome, „usvojeniku koji nije postao punoljetan može se osigurati odgovarajuće savjetovanje.“ Uz navedeno, EKV normira i da će se usvojiocu i usvojeniku „omogućiti pribavljanje izvoda iz službenih spisa koji potvrđuju datum i mjesto rođenja usvojenika, ali koji ne otkrivaju izričito činjenicu usvojenja ili identitet usvojenikovih bioloških roditelja (čl. 22. st. 3. i 4).

Analiza citiranih odredaba upućuje na zaključak da prema EKV pravo djeteta na saznanje vlastitog porijekla ne mora biti nužno apsolutno pravo. Stoga, kod njegovog ostvarivanja, treba pronaći način kako „pomiriti“ dva suprotstavljena prava: pravo bioloških roditelja da ostanu anonimni i pravo djeteta da sazna svoje porijeklo. Rješavanje ovog izrazito osjetljivog pitanja, u smislu procjene da li će djetetu uskratiti ili omogućiti saznanje o njegovom porijeklu, u slučaju kad su biološki roditelji koristili zakonom propisano pravo na neotkrivanje svog identiteta,

³⁰ *Ibid.*

EKU povjerava nadležnom tijelu. Pri tome kao jedan od mogućih zaključaka nameće se to da su ova dva prava međusobno suprotna, pri čemu je prisustvo prevalencije interesa bioloških roditelja, nad interesima djeteta, u određenim slučajevima čini se evidentno. Na tragu navedenog su i odredbe čl. 7. KPD, prema kojima dijete ima pravo da „ukoliko je to moguće“ zna ko su mu roditelji, što znači da ovo pravo nije temeljno pravo djeteta. S tim u vezi, u pravnoj teoriji postoji mišljenje da bi prijevod sintagme „ukoliko je to moguće“ trebao biti „uvek kad je to moguće“, „jer bi to više odgovaralo izvornom značenju izraza na engleskom jeziku, koje implicira mnogo strožu i manje subjektivnu kvalifikaciju mogućnosti (za saznanja porekla).“³¹

8. Raskid usvojenja

Raskid usvojenja u PZ FBiH propisan je samo za nepotpuno usvojenje, s tim da je realizacija raskida povjerena organu starateljstva koji ga može raskinuti „po službenoj dužnosti ili na prijedlog usvojioca ako utvrdi da to zahtijevaju opravdani interesi maloljetnog usvojenika. O raskidu nepotpunog usvojenja organ starateljstva može odlučiti i na pojedinačan ili zajednički zahtjev usvojioca i punoljetnog usvojenika, ako utvrdi da za to postoje opravdani razlozi“ (čl. 120. i 121). Međutim, zakon ne određuje šta su „opravdani interesi maloljetnog usvojenika“, nego prepušta organu starateljstva da to utvrdi. Uz navedeno, PZ FBiH normira i dvije pravne posljedice nepotpunog usvojenja, vezano za prezime usvojenika i izdržavanje usvojenika i usvojlaca. Karakteristika prve posljedice je da: „U slučaju raskida usvojenja usvojenik može zadržati prezime usvojioca“ (čl. 123. st. 2), dok je u vezi s drugom posljedicom normirano da organ starateljstva može rješenjem o raskidu usvojenja obavezati usvojiocice da izdržavaju maloljetnog usvojenika, ukoliko maloljetni usvojenik nema krvne srodnike koji su ga prema zakonu dužni izdržavati ili ako oni nisu u stanju izdržavati ga. Zakon, također, propisuje i da organ starateljstva može, ako usvojlac nije sposoban za rad i nema dovoljno sredstava za život, rješenjem o raskidu usvojenja obavezati punoljetnog usvojenika da izdržava usvojioca, uzimajući u obzir i razloge koji su doveli do raskida usvojenja. Za oba slučaja, normirano je da se izdržavanje može odrediti povremeno, najdulje do godinu dana (čl. 122).

Mogućnost opoziva i poništenja usvojenja EKU propisuje na način da se zahtjev za poništenje usvojenja mora podnijeti u roku koji je propisan zakonom, s tim da je usvojenje moguće opozvati samo iz ozbiljnih razloga predviđenih zakonom, i to prije punoljetstva djeteta. Također, usvojenje se može opozvati ili poništiti samo odlukom nadležnog tijela, s tim da odlučujući kriterij mora biti najbolji interesi djeteta (čl. 14). Uz navedeno, u Obrazloženju uz EKU se posebno ističe da se države potpisnice ni na koji način ne obavezuju da mogućnost opoziva usvojenja trebaju propisati u svoje nacionalno zakonodavstvo, budući da se radi o veoma ozbiljnom pitanju koje zahtijeva izričita normiranja i garancije o njegovoj primjeni. Stoga, s ciljem sprječavanja mogućnosti poništenja usvojenja sa široko postavljenim uvjetima, EKU insistira na strogom određenju navedenih uvjeta u vezi sa zahtjevom za poništenja

³¹ Draškić, M. *Pravo deteta na saznanje porekla*, u: „Pravni kapaciteti Srbije za Evropske integracije“, Zbornik radova knjiga 4, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009, str. 37-50, 41.

usvojenja, uz slobode da države stranke same određuju druge uvjete (toč. 73. i 74).

Usporedna analiza odredaba o uvjetima i kriterijima za mogućnost opoziva, odnosno poništenja usvojenja u EKV, koja poznaje samo potpuno usvojenje, s odredbama o raskidu nepotpunog usvojenja u PZ FBiH pokazuje da ovaj zakon, jednako kao i EKV, propisuje da se usvojenje može raskinuti samo odlukom nadležnog tijela, ali i na zahtjev punoljetnog usvojenika, što nije normirano u odredbama EKV. Također, PZ FBiH kod raskida nepotpunog usvojenja u slučaju maloljetnog usvojenika, umjesto pravnog standarda najbolji interesi djeteta, koji je prema EKV odlučujući kriterij za opoziv ili poništenje usvojenja, koristi sintagma „opravdani interesi maloljetnog usvojenika“.

U usporedbi odredaba PZ FBiH s odredbama EKV nameće se i potreba osvrta na mogućnost naknadnog usvojenja koje ovaj međunarodni ugovor normira u svojim odredbama. Naime EKV, uz isticanje principa da se „zakonom neće dopustiti da jednom usvojeno dijete bude naknadno opet usvojeno“ (čl. 8), normira i mogućnost odstupanja „u slučaju jedne ili više sljedećih okolnosti“:

Prva, kada dijete usvaja bračni partner ili registrirani partner usvojioca (toč. a). U navedenim okolnostima je nedvojbeno, da se naknadno usvojenje djeteta od strane bračnog partnera odobrava u interesu uspostavljanja potpune porodice i u pravilu je u najboljem interesu djeteta.

Druga, kada je prethodni usvojilac umro (toč. b). U ovim okolnostima, usvojeno dijete ostaje bez roditeljskog staranja, tako da je ponovno usvojenje moguće, ako je to u najboljem interesu djeteta.

Treća, kad je usvojenje poništeno (toč. c).

Četvrta, kada je prethodno usvojenje prestalo ili samo što nije prestalo novim usvojenjem (toč. d).

Peta, kada naknadno usvojenje opravdavaju ozbiljni razlozi, a prethodno usvojenje se prema zakonu ne može raskinuti (toč. e).

Usporedna analiza navedenih odredaba čl. 8. EKV s odredbama PZ FBiH koji ne predviđa mogućnost naknadnog usvojenja, ali ni poništenje usvojenja, u dijelu koji se odnosi na mogućnost novog/kasnijeg usvojenja u slučaju kad je prethodno usvojenje prestalo, mogla bi se odnositi samo na raskid nepotpunog usvojenja u slučaju maloljetnog usvojenika. Budući da je prema PZ FBiH, potpuno usvojenje neraskidivo, postojanje ozbiljnih razloga, npr. ako se dijete ponovo napusti ili se loše liječi (Obrazloženje uz EKV, toč. 49), čini pretpostavku za izricanje mjere oduzimanja roditeljskog staranja usvojiocu, koje je stekao nakon pravomoćnosti rješenja o zasnivanju usvojenja. S druge strane, s obzirom na činjenicu da EKV ne dozvoljava rezervu u odnosu na čl. 8. u cjelini, naknadno usvojenje, sukladno toč. a) do d) ovog člana, ukoliko bi država BiH ratificirala ovaj međunarodni dokument, bilo bi moguće i u BiH.

Bosanskohercegovačkom porodičnopравnom zakonodavstvu, čiji je dio i PZ FBiH, neminovno predstoji harmonizacija s europskim porodičnopравnim standardima što uključuje i EKU, koja naročito u uvodnom dijelu sadrži sveobuhvatnija i suvremenim društvenim tokovima primjerenija rješenja od onih koje je sadržavala ranija EKU. U ovom kontekstu, posebno se izdvaja i ključno polazište EKU, najbolji interesi djeteta, prisutno i u ranije usvojenim međunarodnim dokumentima. Primjena navedenog principa u svakom pojedinačnom slučaju usvojenja predstavlja nit vodilju ovog međunarodnog ugovora, od odobrenja zasnivanja usvojenja od strane nadležnog tijela do mogućnosti njegovog opoziva i poništenja. Uz navedeno, jedno od polazišta EKU je i pravo djeteta na saznanje vlastitog porijekla, odnosno pravo djeteta da zna ko su mu roditelji, kako je to normirano i u odredbama KPD. Međutim, ovo pravo prema EKU ne mora biti nužno apsolutno pravo s obzirom na prisutna nastojanja da se dva različita prava „pomire“, odnosno da se pronade odgovarajuća ravnoteža između prava djeteta da sazna svoje porijeklo i prava bioloških roditelja da ostanu anonimni, što je zadatak nadležnog tijela.

Novinu u EKU, u odnosu na raniju EKU, čini i obaveznost oba roditelja na davanje pristanka za usvojenje djeteta, bez obzira na to da li su u braku ili vanbračnoj zajednici. Drugim riječima, sukladno praksi ESLJP, revidirana EKU, pored pristanka majke, zahtijeva i pristanak djetetovog oca nezavisno od toga da li je on u braku s majkom djeteta. Pri tome, ovaj međunarodni ugovor za zasnivanje usvojenja zahtijeva i pristanak djeteta, pri čemu kao gornju granicu navodi navršenih 14 godina života djeteta.

Pobrojana polazišta, koja na neki način predstavljaju ključne novine EKU u odnosu na prethodnu EKU, zajedno s drugim pitanjima i postupanjem koje generira usvojenje čine bit ovog međunarodnog ugovora. Stoga se čini da PZ FBiH, koji je gotovo u potpunosti usklađen s odredbama ranije EKU, ali i drugim međunarodnim dokumentima iz oblasti prava djeteta donesenim gotovo 40 godina prije njegovog usvajanja u dijelu koji se odnosi na institut usvojenja ne bi trebao pretrpjeti drastične izmjene, ukoliko bi BiH ratificirala EKU. Međutim, ovdje treba istaći da moguća ratifikacija, s obzirom na specifičnost bosanskohercegovačkog porodičnopравnog zakonodavstva, nepostojanje jedinstvenog porodičnog zakona na nacionalnom/državnom nivou, prethodno zahtijeva pažljivo promišljanje i određeni oprez.

Borjana Miković, Ph.D., Assistant Professor
Faculty of Political Science, University of Sarajevo

**THE EUROPEAN CONVENTION ON ADOPTION (REVISED)
AND THE FAMILY LAW OF THE FEDERATION OF
BOSIA AND HERZEGOVINA**

Summary: The European Convention on Adoption (2008), which revises the previous European Convention (1967), is one of the international documents that Bosnia and Herzegovina has not yet ratified. Through a comparative legal analysis of the relevant provisions in the Family Law of the Federation of B&H and the provisions of the European Convention on Adoption, this paper presents several issues from which a conclusion is drawn on the need to amend certain provisions of the Family Law of the Federation of B&H. The aim is to improve the institute of adoption and to reach a greater harmonization of the Federation of BiH law with European family law.

Keywords: European Convention on Adoption (revised), Family Law of the Federation of B&H, adoption, rights of the child, best interests of the child.